

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DI KOTA TERNATE

Oleh: Dr. Bakar Djibat, M.Pd

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan - Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kejelasan implementasi kebijakan pengembangan SDM pendidikan, fungsi kebijakan, arah kebijakan, karakteristik kebijakan, kebijakan otonomi pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, dan Pengembangan SDM di kota Ternate dalam era globalisasi melalui pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan pengembangan SDM pendidikan di kota Ternate selama ini, yaitu: pertama, penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan “education production function” atau yang lebih dikenal dengan pendekatan input-output analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara birokratik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur (mata rantai) yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Ketiga, terbatasnya peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kata Kunci : Manajemen, Pendidikan, Otonomi Daerah, Implementasi Kebijakan, SDM

Pendahuluan

Salah satu faktor penting yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu praktik pendidikan adalah faktor manajemen, karena manajemen merupakan salah satu proses untuk mengintegrasikan sumber daya yang tidak berhubungan menjadi suatu sistem total untuk menyelesaikan suatu tujuan. Dua hal penting lainnya adalah faktor konteks atau keadaan suatu daerah dan masyarakat tempat di mana pendidikan itu berlangsung. Sekalipun manajemennya berkualitas, akan tetapi jika intervensi pemerintah daerah sangat kuat bahkan berlebihan, ditambah lagi dengan sikap masyarakat yang apatis, maka fungsi manajemen tersebut dalam pendidikan menjadi kehilangan substansinya. Seperti implementasi pendidikan secara nasional yang selama ini banyak diwarnai dengan pendekatan serba negara, sekarang sudah harus berorientasi pada aspirasi masyarakat. Sebab jika tidak, maka praktik pendidikan seperti itu sama halnya dengan membatasi

peran dan potensi daerah serta kurang memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ide-ide kreatif tentang pendidikan. Karena kenyataannya upaya untuk mengembangkan pendidikan di kota Ternate selama ini masih sering terhambat oleh urusan birokrasi yang terlalu panjang. Perkembangan pendidikan menjadi *stagnan*, sehingga tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia.

Pola lama manajemen pendidikan tersebut sudah saatnya diubah menjadi pola baru yang lebih sesuai dengan semangat kebijakan otonomi daerah. Hal-hal berikut ini merupakan cermin dari perubahan pola lama menjadi pola baru dalam pendidikan, yaitu: Subordinasi menjadi otonomi, pengambilan keputusan terpusat menjadi pengambilan keputusan partisipatif, ruang gerak kaku menjadi ruang gerak luwes, pendekatan birokratik menjadi pendekatan profesional, sentralistik menjadi desentralistik, diatur menjadi motivasi diri, overregulasi menjadi deregulasi, mengontrol menjadi

mempengaruhi, mengarahkan menjadi memfasilitasi, menghindari resiko menjadi mengelola resiko, gunakan uang semuanya menjadi gunakan uang seefisien mungkin, individual yang cerdas menjadi *teamwork* yang cerdas, informasi terribadi menjadi informasi terbagi, pendelegasian menjadi pemberdayaan, organisasi herarkhis menjadi organisasi datar.

Pelaksanaan otonomi daerah bidang pendidikan di kota Ternate masih menghadapi sejumlah masalah baik bersifat konseptual maupun masalah faktual. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka dikhawatirkan bahwa desentralisasi pengelolaan pendidikan akan membawa dampak negatif yang lebih kompleks. Itulah sebabnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dukungan yang tegas dan jelas dalam penyelenggaraan otonomi daerah bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada satu sistem pendidikan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan kejelasan implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia pendidikan, fungsi kebijakan, arah kebijakan, karakteristik kebijakan, kebijakan otonomi pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, dan pengembangan SDM pendidikan di kota Ternate dalam era globalisasi dengan menitikberatkan kepada proses metode komparatif implementasi kebijakan pendidikan dengan kebijakan lainnya. Adapun jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *field research*, yang menggunakan tipe deskriptif yakni mendeskripsikan secara terperinci

mengenai realitas dengan memberikan kritik terhadap fenomena tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Obyek penelitian ini bertempat di SMP Muhammadiyah 1 kota Ternate dengan informan penelitian yaitu seluruh pendidik di sekolah ini. Sedangkan pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Wawancara digunakan untuk mencari data tentang pengetahuan kemuhammadiyah para pendidik di sekolah ini. Oleh sebab itu diperlukan metode atau teknik pengujian atau pemeriksaan data yang meliputi empat macam yakni: a). *Credibility* (Uji Validitas Internal), b). *Transferability* (Validitas Eksternal), c). *Dependability* (Releabilitas); dan d). *Confirmability* (Obyektivitas).

Hasil Penelitian

Untuk meneliti lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pengembangan SDM pendidikan di kota Ternate, maka cakupan penelitian ini meliputi faktor *Translation ability* para pembuat kebijakan, termasuk kapasitas sumberdaya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, yang diadopsi dari teori Gerston (2002: 27). Lebih lanjut hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengertian Kebijakan

Konstruk pemikiran program kebijakan menurut Noeng Muhadjir (2013: 161), menundukkan keberhasilan atau kegagalan dalam pilihan kebijakan suatu negara sebagai kasus. Hal ini menunjukkan sejumlah kasus di beberapa negara dikonstruksi dan dibuktikan memiliki homogenitas keberhasilan atau kegagalan, menjadi representativitas populasi dalam konteks

interaktif banyak faktor yang terkait. Keadaan ini menurut Noeng Muhadjir (2013: 162) harus diposisikan sebagai representasi populasi global. Itulah sebabnya masyarakat kota Ternate yang merupakan bagian dari masyarakat yang hidup di era global, harus mempertahankan identitas dirinya sebagai masyarakat kepulauan dengan terus mengidentifikasi bukti keberhasilan implementasi setiap kebijakan, lebih-lebih kebijakan pendidikan secara simultan dan terus mengupayakan perbaikannya.

Kebijakan secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75). Abidin (2006:17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama anggota organisasi dalam berperilaku (Dunn, 1999: 88). Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan *proaktif*. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur “*apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh*”. Dikatakan benar tidaknya sebuah kebijakan, menurut Noeng Muhadjir (2013: 21) harus memiliki tiga dataran kebijakan dari sisi filsafat, yaitu: *pertama*; kebenaran *the regularity of the universe* (kebenaran keteraturan biofisik alam semesta) yang diuji dan dibuktikan dengan uji empirik eksperimental. *Kedua*: kebenaran teknologik;

yaitu kebenaran dengan kriteria manfaat, efisien dan produktif. Namun ketika diimplementasikan, Noeng Muhadjir mengingatkan ketiga kriteria tersebut harus sejalan dengan kebenaran dataran pertama, atau dijadikan acuan untuk mencari kebenaran dataran kedua. *Ketiga*: kebenaran kebijakan; merupakan kebenaran mencari alternatif yang terbaik dalam arti ideal, prioritas atau alokasi.

Kebijakan juga diharapkan sesuai hasil penelitian ini dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri daerah yang spesifik (kearifan lokal kota Ternate). Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan dan kebijaksanaan. Di kota Ternate, bahkan ada beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : 1) Undang-Undang, 2) Peraturan Pemerintah, 3) Keppres, 4) Perpres, 5) Kepmen, 6) Permen, 7) Perda, 8) Keputusan Bupati, 9) Peraturan Walikota, 10) Keputusan Direktur dan lain-lain. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga menurut Noeng Muhadjir (2013: 164), memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

Dalam pendidikan, Dede Sunaryat (2016: 4) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara. Carter V Good (1959: 67) memberikan pengertian kebijakan pendidikan sebagai

suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di kota Ternate tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Kondisi ini acapkali bersinggungan dengan keputusan pemerintah daerah dan DPRD kota Ternate yang bercirikan kearifan lokal. Bahkan pergantian menteri dapat pula mengganti kebijakan yang telah mapan pada jamannya. Bukan hal yang aneh, ganti menteri berganti kebijakan. Kaitannya dengan hal ini, peneliti sering mengatakan “setiap orang ada jamannya dan setiap jaman ada orangnya”. Ketika peneliti masih sekolah di SD dulu, ada pelajaran PSPB yang secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan IPS sejarah dan lucunya materi itu pun di pelajari di PMP (sekarang PKN/PPKN).

2. Fungsi Kebijakan

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk mengembangkan kemampuan membuat dan mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan, sesuai dengan pendapat Noeng Muhadjir (2000: 40) yang mengatakan, tidak digunakan model idiologi, melainkan dikembangkan model mengangkat *grand issues*. Beliau menunjukkan caranya lewat jalan empirik yang dikembangkan oleh abstraksi konstruktivistik dalam paradigma Thomas Kuhn dengan cakupan yang lebih luas, meskipun fakta empirik disajikan sebagai *mind-independent facts*, dan dibahasakan dalam bahasa moral. Dengan demikian faktor

yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan dengan sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Berkaitan dengan masalah ini, di kota Ternate sepanjang pengamatan dan pengalaman peneliti sejak daerah ini ditingkatkan statusnya dari kota administratif menjadi kota Madya pada tanggal 27 April tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999, kebijakan dipandang sebagai suatu pedoman yang kemudian dapat diimplementasikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pongtuluran (2015:7), yakni: *pertama*: kebijakan dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak, *kedua*: kebijakan dijadikan sebagai pembatas perilaku masyarakat yang sering nyeleneh, dan *ketiga*: kebijakan dijadikan sebagai bantuan bagi para pengambil keputusan (*decesioning making*). Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis

umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi di kota Ternate.

3. Arah Kebijakan Pendidikan di kota Ternate

Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan pendidikan di kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat kota Ternate menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas dengan peningkatan anggaran pendidikan secara periodic.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan guru sehingga mereka mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti sesuai dengan ciri khas kota Ternate dengan slogan "*Masyarakat Madani dan Masyarakat Magrib Mangaji*" agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman siswa. Kurikulum yang diberlakukan adalah kurikulum nasional dan kurikulum lokal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat kota Ternate, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional dan menyeluruh.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga

dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

- e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi daerah dan manajemen pendidikan.
- f. Meningkatkan kualitas institusi pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang semakin menggila.
- g. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen masyarakat kota Ternate agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya masing-masing.
- h. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi sehingga diharapkan dapat mendongkrak harkat dan martabat masyarakat kota Ternate dan Indonesia pada umumnya.

4. Karakteristik Kebijakan Pendidikan di kota Ternate

Guna mengimplementasikan dan meningkatkan kebijakan pendidikan sesuai hasil penelitian ini, Pemda kota Ternate memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

- a. Menetapkan tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, namun lebih khusus, harus disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

- b. Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan di kota Ternate yang diimplementasikan selama ini, dirasakan belum secara optimal memenuhi pra-syarat kebijakan pendidikan dan itu diakui oleh Dinas Pendidikan sendiri. Maka kebijakan pendidikan kedepan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku secara nasional hingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimate dan menyeluruh.
- c. Memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan di kota Ternate sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
- d. Dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan di kota Ternate selama ini dibuat oleh orang yang memiliki kewenangan untuk itu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kerusakan pada pendidikan itu sendiri dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
- e. Dapat dievaluasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan Pemda kota Ternate terhadap implementasi kebijakan pendidikan tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan dan dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa

diperbaiki. Sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi secara mudah dan efektif.

- f. Memiliki sistematika. Sebagaimana di tempat lainnya, kebijakan pendidikan di kota Ternate sesuai hasil penelitian ini juga merupakan sebuah sistem, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sifat pragmatisme, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Disamping itu harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal harus bersinergi dengan kebijakan lainnya.

5. Kebijakan Otonomi Pendidikan di kota Ternate

Penelitian ini berhasil menemukan kebijakan otonomi pendidikan di kota Ternate sesuai dengan pendapat Abdurrahman (2017: 9), yang mengatakan kata “*otonomi*” berasal dari bahasa Yunani *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti hukum atau aturan. Dalam konteks etimologis ini, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi. Otonomi diartikan sebagai *zelfwetgeving* atau “pengundangan sendiri”, Danuredjo (1977: 87), “perundangan sendiri” (Koesoemahatmadja, 1979: 9), “mengatur atau memerintah sendiri” (Riant Nugroho, 2000: 46). Koesoemahatmadja (1979: 11), lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain mengandung arti “perundangan”, juga mengandung pengertian “pemerintahan” (*bestuur*). Secara konseptual

banyak konsep tentang otonomi yang diberikan oleh para pakar dan penulis, diantaranya Syarif Saleh (1963) mengartikan otonomi sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Wayong (1979: 16) mengemukakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri.

Temuan hasil penelitian menunjukkan, otonomi daerah jelas menunjuk pada kemandirian daerah, tidak terkecuali di kota Ternate dimana diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan menekan seminimal mungkin adanya campur tangan atau intervensi pihak lain, termasuk pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi tersebut, kota Ternate bebas untuk berimprovisasi, mengekspresikan dan mengapresiasi kemampuan dan potensi yang dimiliki, mempunyai kebebasan berpikir dan bertindak, sehingga bisa berkarya sesuai dengan kebebasan yang dimilikinya.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah dan sejalan dengan itu UU No. 25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi dari keinginan era reformasi untuk menghidupkan kehidupan demokrasi. Maka di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: *pertama*; Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (*School Based Management*) yang memberi kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan. *Kedua*; Pendidikan yang berbasis pada partisipasi masyarakat (*community based education*). Hal ini mengindikasikan terjadi

interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai *community learning centre*. *Ketiga*; Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning* paradigma yang akan menjadikan siswa atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan. *Keempat*; Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan *Broad Base Education System* (BBE) yang memberi pembekalan kepada siswa untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera. Dengan pendekatan itu setiap siswa diharapkan akan mendapatkan pembekalan *life skills* yang berisi pemahaman yang luas dan mendalam tentang lingkungan dan kemampuannya agar akrab dan saling memberi manfaat. Lingkungan sekitarnya dapat memperoleh masukan baru dari insan yang mencintainya, dan lingkungannya dapat memberikan topangan hidup yang mengantarkan manusia yang mencintainya menikmati kesejahteraan dunia akhirat.

Pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di kota Ternate sesuai hasil penelitian ini telah menjadi kewenangan kepala sekolah. Demikian pula, penyelenggaraan pendidikan di kelas memang seluruhnya harus menjadi kewenangan guru. Berdasarkan kewenangan profesionalnya, guru bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengukur hasil pembelajaran. Namun, pada beberapa sekolah terlihat sebagian kewenangan meluluskan hasil belajar siswa masih menjadi “proyek pemerintah” dengan alasan sebagai pengendalian mutu lulusan. Demikian pula pada beberapa sekolah SD, ujian akhir masih menjadi kewenangan dinas pendidikan kota, dengan dalih “ikut-ikutan” pemerintah pusat mengendalikan mutu pendidikan di daerah. Padahal, ditinjau dari hakikat pengajaran dan sejalan dengan desentralisasi pendidikan, evaluasi merupakan bagian dari tugas seorang guru, sehingga

kewenangan itu jangan direbut oleh birokrasi pendidikan. Sehubungan dengan evaluasi kebijakan pendidikan era otonomi masih belum terformat secara jelas, maka di kota Ternate pun masih timbul bermacam-macam metode dan cara dalam melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan. Sampai saat ini hasil dari kebijakan tersebut belum tampak, namun berbagai improvisasi telah menunjukkan warna yang lebih baik. Misalnya, beberapa langkah program yang telah dijalankan di beberapa sekolah.

6. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kota Ternate

Penelitian ini berhasil menemukan implementasi kebijakan bidang pendidikan era otonomi daerah termasuk salah satu aspek yang banyak mendapat sorotan publik, tidak terkecuali di kota Ternate yang juga merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang lebih memperhatikan kualitas sumberdaya manusia melalui implementasi kebijakan perbaikan sistim pendidikan dan peningkatan anggaran pendidikan. Disamping itu perhatian Pemda kota Ternate terhadap masalah pendidikan sudah mulai memperlihatkan tanda-tanda positif. Hal ini terlihat pada penentuan kebijakan bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum lokal, dalam perumusannya sudah melibatkan semua pihak termasuk komisi III DPRD kota Ternate, (Malut Pos, tanggal 23 Oktober 2019).

Pendidikan nasional diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas, mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan nasional di segala bidang, sedang manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang memiliki kualitas intelektual, kualitas moral dan akhlak serta kualitas ketrampilan. Itulah sebabnya pemerintah kota Ternate melalui Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan visi dan misi pendidikan serta tujuan pendidikan nasional dengan mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia dan sarana yang tersedia. Pembangunan dibidang pendidikan terus diupayakan pemerintah kota Ternate melalui program dan kebijakan seperti penyediaan pengembangan sarana prasarana dibidang pendidikan berupa rehabilitasi maupun penambahan gedung sekolah baru serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan, disamping itu juga mengikutsertakan dan membantu pihak swasta dalam mengelola pendidikan di daerah ini, (BPS Kota Ternate, 2010: 57). Adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi maupun kepada siswa yang kurang mampu telah banyak membantu penyelenggaraan dunia pendidikan di Kota Ternate. Sampai dengan tahun 2019 ini jumlah SD baik Negeri/Inpres maupun swasta sebanyak 114 buah dengan jumlah guru 1.374 orang, sementara peserta didiknya sebanyak 20.429 siswa. Periode yang sama 26 buah SMP Negeri dan swasta dengan jumlah guru sebanyak 680 orang, serta siswa sebanyak 7.218, khusus jenjang SMA dan sederajat masih dalam kurun waktu yang sama, jumlah SMA negeri dan swasta sebanyak 17 buah dengan jumlah guru sebanyak 499 orang dengan jumlah murid sebanyak 5.689 orang (Sumber data, Kantor Dinas Diknas kota Ternate: 2019).

7. Pengembangan SDM kota Ternate dalam era Globalisasi melalui Pendidikan

Di kota Ternate sesuai temuan penelitian ini, tingkat pendidikan penduduknya relatif masih rendah jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia. Tercatat pada tahun 2018 masih ada 6,07 % penduduk yang buta aksara. Tetapi

sebenarnya Pemda kota Ternate sudah melakukan berbagai upaya untuk menuntaskan penduduk yang buta aksara. Hal ini dapat dilihat dari penurunan angka penduduk buta aksara pada tahun 2017 menjadi 4,97%. Dan Pemda kota terus berupaya agar angka penduduk buta aksara dapat turun menjadi 2% setiap tahunnya.

Di kota Ternate menurut data tahun 2017 jumlah penduduk 198.184 hanya 1.863 penduduk yang mengenyam pendidikan dasar, jadi hanya 0,98 % penduduk kota Ternate yang menempuh wajib belajar Sembilan tahun. Sedangkan penduduk kota Ternate yang mengenyam pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi baru mencapai 21.703 atau 12,36% saja. (BPS kota Ternate tahun 2017). Dari data tersebut tampak jelas bahwa penduduk kota Ternate masih sangat sedikit yang memperhatikan pendidikan bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal ini mungkin dikarenakan fasilitas pendidikan yang tidak merata, tingkat ekonomi yang rendah, dan sebagainya. Menurut Engkoswara (2013: 5), bahwa manajemen sistem pendidikan yang diharapkan menghasilkan pendidikan yang produktif, yaitu efektif dan efisien, memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital dalam berbagai dimensi kehidupan yang berlaku untuk kurun waktu yang cukup lama dimana manusia hidup.

Pendidikan di kota Ternate, sampai saat ini masih dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan sumber daya manusia. SDM lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, kesanggupan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Manusia akan dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui

sebelumnya. Di kota Ternate, sesuai temuan penelitian ini, program peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan sudah dan akan terus ditingkatkan guna memberi manfaat berupa produktivitas, moral, efisiensi, efektivitas, dan stabilitas organisasi dalam mengantisipasi lingkungan, baik dari dalam maupun ke luar organisasi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.

Hasil penelitian ini juga menemukan sebagian besar masyarakat kota Ternate dihadapkan pada pemikiran terhadap arah, tantangan, dan tuntutan umum pendidikan dalam kehidupan era globalisasi sebagai masa depan suatu lembaga. Veithzal Rivai (2014: 98), beberapa organisasi di negara kita telah menunjukkan keberhasilan dengan menggunakan praktek pengelolaan SDM yang efektif melalui cara peningkatan keterampilan dan keahlian SDM organisasi.

Pendidikan di kota Ternate sesuai hasil penelitian ini menghadapi dua tuntutan sekaligus. *Pertama*; tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan yang masih rendah dan belum relevan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Sejalan dengan itu pendidikan di kota ini sekaligus menghadapi masalah ketika memasuki era industri 4.0. Dalam konteks ini, kemampuan sebagian besar masyarakat kota Ternate belum memadai dalam membangun kerjasama yang sinergi dan juga persaingan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. *Kedua*; problem yang besar ini sekaligus harus dapat diatasi dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat kota Ternate. Selanjutnya, program pendidikan tinggi di kota Ternate saat ini masih sangat individualistis, belum memungkinkan adanya kerjasama antara mahasiswa dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosennya.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan belum mendapat perhatian yang serius di kota Ternate. Karena kebanyakan para pengambil keputusan (*Decesion Making*), terutama keputusan kebijakan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah yang berimbas pada pendidikan lebih suka menggunakan pendekatan *the compliance approach* daripada *the political approach*. Mereka beranggapan bahwa apabila suatu kebijakan sudah ditetapkan dan sudah diumumkan menjadi sebuah kebijakan publik, dengan serta-merta akan dapat diimplementasikan oleh para pelaksana secara teknis tanpa ada unsur-unsur atau kendala politik apapun, dan hasil yang diharapkan segera akan dicapai. Padahal, pada kenyataannya tidaklah demikian.

Merujuk konsep-konsep seperti dikemukakan di atas, maka penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan SDM pendidikan di kota Ternate yang bersangkutan paut dengan program dan kebijakan lainnya yang bukan hanya sekedar proses teknis dalam melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan, melainkan merupakan suatu proses interaksi politik yang dinamis dan tidak dapat diperhitungkan. Beragam faktor politik, sosial, ekonomi, perilaku dan organisasi sangat mempengaruhi seberapa jauh kebijakan yang sudah ditetapkan dapat diimplementasikan

sesuai dengan yang diharapkan, dan sampai seberapa jauh pula implementasi tersebut mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan itu. SDM yang juga merupakan suatu topik yang tak pernah habis dibicarakan. Secanggih apapun teknologi yang dihasilkan, sumber daya manusialah yang memegang peranan penting. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM merupakan suatu keniscayaan. Untuk mencapai itu semua, pendidikan tinggi (S2/S3) merupakan alternatif dalam peningkatan kualitas SDM. Berbagai pendekatan perlu dilakukan agar peningkatan kualitas SDM ini terlaksana dengan baik dan cepat. Walaupun kota Ternate yang merupakan salah satu daerah dengan biaya hidup sangat tinggi di Indonesia, ditambah lagi dengan gejolak politik yang seakan tak kunjung reda yang diakibatkan oleh setiap pemilihan kepada daerah se Maluku Utara, kehidupan ini berjalan terus tanpa henti. Kebutuhan demi kebutuhan harus terus diperlukan, tidak terkecuali kebutuhan akan pendidikan. Dalam menghadapi masalah ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah daerah yang perlu disambut secara positif oleh masyarakat secara luas dan ini merupakan sebuah keniscayaan. Tanpa kerjasama dua arah (pemerintah dan masyarakat) pengembangan SDM melalui pendidikan hanya sebatas mimpi yang tidak mungkin menjadi kenyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2017). Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta : Media Sarana Press
- Abidin, Said Zainal. (2006). *Kebijakan Publik*. Jakarta. Suara Bebas
- Danuredjo. (1977). Otonomi Indonesia Ditinjau dalam Rangka Kedaulatan. Jakarta : Penerbit Laras
- Dede Sunaryat (2016). Jurnal administrasi Pendidikan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN)

- Engkoswara. (2013). Paradigma Manajemen Pendidikan Menyongsong Otonomi Daerah. Bandung: Yayasan Amal Keluarga
- Imron , Ali. (1995). Kebijakan Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Kartadinata, Sunaryo. (1997). Pendidikan dan Pengembangan SDM Bermutu Memasuki Abad XXI. Purwokerto: Makalah Konvensi.
- Kota Ternate Dalam Angka. (2017). Katalog Badan Pusat Statistik kota Ternate: 1102001.8271
- Maluku Utara Dalam Angka (2017). Katalog Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara: 1102001.82
- Noeng, Muhadjir. (2000). Kebijakan dan Perencanaan Sosial, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Telaah *Cross Discipline*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- _____. (2013). Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nugroho, D. Riant. (2000). Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta : PT Elex Media Computindo
- Pongtuluran, Aris. (1995). Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial. Jakarta. LPMP
- R. I. Osarenren-Osaghae1 and Q. O. Irabor2. (2018). *Educational policies and programmes implementations: A case study of education funding, universal basic education (UBE) and teacher education. International Journal of Educational Administration and Policy Studies.*
- Syafaruddin. (2008). Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Saleh, Syarif. (2013). Otonomi dan Daerah Otonom. Jakarta : Penerbit Endang
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Surat Pembaca (Malut Pos, 23 Oktober 2019)
- Veithzal Rivai. (2014). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wayong J. (1979). Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah. Jakarta:Penerbit *Djambatan*
- William N. Dunn. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.